

RESUMEN EJECUTIVO MOBILE UX RADAR

Retail LATAM 2023

Contenido

01. Introducción
02. Hallazgos por etapas
03. Hallazgos generales

★ = Hallazgos positivos.

⊕ = Adición de productos desde la página de resultados.

Introducción

- Probamos aplicativos móviles de 6 países distintos para pedidos: Falabella (CL), Fazil (PE), Pedidos Ya (AR), Americanas (BR), Tipti (EC) y Walmart (MX).
- Analizamos todo el proceso para la compra de un mismo ítem (gaseosa) con el fin de comparar las fortalezas y debilidades encontradas en cada aplicativo.
- Destacamos las características actuales y áreas de oportunidad referente a cada etapa del proceso.

Mercado M-Commerce

- Se estima un nivel de ventas global E-commerce de **\$8,148 billones** en 2026 (Statista).
- A finales del 2022, las ventas de retail e-commerce de la región fueron **\$75.7 billones**, casi 3 veces más que 2019 (Statista).
- M-commerce representará el **55.5% de ventas E-commerce Latam** en 2025 (eMarketer).
- Brasil y México representarán el **47.1% de ventas M-commerce en América Latina y el Caribe** en 2025 (Statista).

Retail Mcommerce Sales in Latin America, 2019-2025

billions, % change, and % of total retail ecommerce sales

Note: includes products or services ordered using the internet via mobile devices, regardless of the method of payment or fulfillment; includes sales on tablets; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes, or money transfers, food services and drinking place sales, gambling, and other vice goods sales

Source: eMarketer, May 2021

Ficha técnica

PERIODO	Mayo 2023
GRUPO DE ANÁLISIS	Seis aplicaciones representativas por país en LATAM: Falabella de Chile, Fazil de Perú, Pedidos Ya de Argentina, Americanas de Brasil, Tipti de Ecuador y Walmart de México. El ítem analizado fue del rubro gaseosas.
ETAPAS	<ol style="list-style-type: none">1. Onboarding: formulario de registro, inicio de sesión, bienvenida.2. Search: método de búsqueda, presentación de resultados.3. Add & check: página de producto, opciones de añadir, carrito de compras.4. Checkout: Resumen de compra, métodos de pago y envío, confirmación de compra.
METODOLOGÍAS	<ul style="list-style-type: none">• Análisis basado en los 10 principios heurísticos de usabilidad de Nielsen.• UX Radar compuesto por 91 ítems a considerar dentro del aplicativo móvil, separados en ocho categorías principales. <p>Fuente: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/</p>

Contenido

01. Introducción
- 02. Hallazgos por etapas**
03. Hallazgos generales

Onboarding

Onboarding - Eficiencia

Search

Search - Eficiencia

Add & Check

Add & Check - Eficiencia

Checkout

Checkout - Eficiencia

Contenido

01. Introducción
02. Hallazgos por etapas
- 03. Hallazgos generales**

Eficiencia del proceso completo

Los segundos expresan el tiempo mínimo que le toma a un usuario experto en completar el proceso de compra de un mismo ítem, excluyendo tiempos de carga del aplicativo.

Ránking de eficiencia por país

PUESTO	APLICATIVO
1°	Tipti (EC)
2°	Walmart (MX)
3°	Pedidos Ya (AR)
4°	Americanas (BR)
5°	Fazil (PE)
6°	Falabella (CL)

UX Radar

Highlights

01. El aplicativo con mayor eficiencia en el proceso de compra es **Tipti (EC)**.
02. **Walmart (MX)** es el aplicativo con el onboarding más eficiente.
03. **Pedidos Ya (AR)** y **Tipti (EC)** facilitan el acceso al incluir Social Login.
04. **Fazil (PE)** y **Tipti (EC)** son los aplicativos con mejor calidad de contenido ya que brindan información detallada sobre los productos.
05. **Americanas (BR)**, **Falabella (CL)** y **Pedidos Ya (AR)** ofrecen a los usuarios mayor confianza al mostrar reseñas de los productos o tiendas disponibles.

Reporte Completo Mobile UX Radar -Supermercados LATAM 2023

Podrás acceder a:

1. **Principales hallazgos** por aplicativo, donde se muestran las áreas de oportunidad y funcionalidades clave en cada plataforma.
2. Ejemplos de **Good UX vs. Bad UX**, a través de evidencias gráficas de lo que funciona y lo que no funciona para facilitar el proceso de compra al usuario.
3. Identificación de los **puntos clave** a considerar por cada etapa de la interacción en cada aplicativo.

Si estás interesado en la versión completa, contáctanos a: proyectos@neurometrics.la

Neurometrics | laboratorio de analítica cognitiva | Lima - Miami
www.neurometrics.la

Perú
Av. Mariscal La Mar 550, Of.406
Miraflores, Lima
+51 (01) 7772037
proyectos@neurometrics.la

USA
66 West Flagler St. #976
Miami, Florida
+1 (415) 237 3339
projects@neurometrics.la

Gracias